

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA HUDUDLAR SOLIQ SALOHIYATINI VA ULARNI OSHIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI

Baxtiyorov Umid Qaxramon o'g'li

Toshkent Xalqaro Moliyaviy Boshqaruv va Texnologiyalar

Universitetining "Iqtisodiyot va boshqaruv" kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14903745>

Annotatsiya: Ushbu maqola yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida soliq salohiyatini oshirishni ko'rib chiqadi. "Yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash soliq salohiyati bilan chambarchas bog'liqdir. eng samarali rivojlanish. Maqolada "yashil" iqtisodiyot atamasini aniqlashning ilmiy yondashuvlari va soliq salohiyati bilan bog'liqlik ko'rib chiqiladi. O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish bo'yicha strategiyasi doirasida "yashil" va inklyuziv iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, shuningdek qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni yanada kengaytirish tahlil qilindi. iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida energiya manbalari va resurslarni tejash. "Yashil" iqtisodiyot va "yashil" soliqqa tortishga o'tishda soliq salohiyatini oshirishning ustuvor yo'nalishlari belgilandi.

Kalit so'zlar: "Yashil" iqtisodiyot, strategiya, ishlab chiqarish, soliq salohiyati, davlat byudjeti subsidiyalari, soliq imtiyozlari, soliq ma'muriyati, texnologiya, innovatsiyalar, investitsiyalar, ta'lim.

Kirish

Mamlakatimizning "yashil" iqtisodiyotga o'tish va milliy iqtisodiyotni isloh qilish sharoitida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash bo'yicha samarali chora-tadbirlar ko'rmoqda. va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish, shuningdek, hududlarning soliq salohiyatini oshirishni ta'minlash. Byudjetni to'ldirishda soliq salohiyati katta rol o'ynaydi. Soliqlar davlat daromadlarining asosiy manbai bo'lib, xo'jalik yurituvchi sub'yektlar va umuman davlatning turli ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarini, davlat investitsiyalarini va boshqa muhim loyihalarini moliyalashtirishni ta'minlash imkonini beradi. Shu bilan birga, davlat tomonidan mamlakatning soliq salohiyatini oshirish uchun tegishli shart-sharoitlar yaratilgan.

Mamlakatimizda "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning [taraqqiyot strategiyasida](#) belgilangan vazifalarni amalga oshirish, O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi doirasida "yashil" va inklyuziv iqtisodiy o'sishni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida resurslarni tejashni yanada kengaytirish maqsadida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ishlab chiqarish quvvatini 15 GVtga oshirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 30 foizidan ko'prog'iga yetkazish; sanoat sohasida energiya samaradorligini kamida 20 foizga oshirish; yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keladigan energiya sarfi hajmini, shu jumladan, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hisobiga 30 foizga kamaytirish" [1] ko'zda tutilgan.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Mamlakatimizda moliya, byudjet va iqtisodiy jarayonlarning barqaror rivojlanishga erishish vositasi sifatida qaraladigan iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik tarkibiy qismlarni o'zaro bog'lash O'zbekistonni 2030 yilgacha ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasini ta'minlashda murakkab vazifa hisoblanadi.

Ushbu moliyaviy, iqtisodiy va ijtimoiy komponentlar jamiyat oldiga adolatga erishish va avlodning kam ta'minlangan qatlamlariga manzilli yordam ko'rsatish kabi yangi vazifalarni qo'yimoqda. Hududlar soliq salohiyatini oshirishning asosiy yo'nalishlari to'g'risida so'z yuritishda oldin iqtisodchi olimlarimizning salohiyat, soliq salohiyati iboralarga ularning iqtisodiy mohiyatiga berilgan ta'riflarga e'tibor qaratishni lozim topdik. J. B. [2]. X. A. Jo'rayevning "Hududlarda soliq salohiyatini oshirishning nazariy asoslari" nomli maqolalarida muallifning fikricha "«soliq salohiyati» kategoriyasini tanlash to'g'ridan-to'g'ri qo'yiladigan vazifalar bilan bog'liq. Agar hududda soliq ma'muriyatini yaxshilash va soliq siyosatini amalga oshirish samaradorligini oshirish masalasi ko'rilsa, resursiy yondashuvga amal qilish lozim. Soliq tushumlari dinamikasini baholash zarur bo'lganda, fiskal yondashuvni tanlashni tavsiya qilamiz. Byudjetlararo yondashuv hudud soliq salohiyati darajasining uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini baholashda

samarali bo'lishi mumkin."[3]. Professor Sh.A. Toshmatov esa, mahalliy byudjetga soliq tushumlarini oshirishga yo'naltirilgan bir qator tadbirlarni keltirib, unda soliqlarni turli darajadagi byudjetlar o'rtasida taqsimlash tizimini mahalliy hokimiyatlarning soliq tushumlarini taksimallashtirishdan manfaatdorligini ta'minlash kontekstida takomillashtirish bo'yicha fikr mulohazalarni berib o'tadi. Shuningdek, hududiy soliq salohiyatni baholash va mahalliy soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish zarurligini ilgari suradi. [4]. Iqtisodchi olimlarimizdan A. U. Burxanov, X. A. Qurbonovlar "Hududlarda mahalliy byudjetlar daromadlar manbaini kengaytirish yo'llari (Qashqadaryo viloyati misolida)gi ilmiy maqolalarida soliq salohiyatini oshirish va mahalliy byudjet daromad bazasini mustahkamlashda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun norasmiy sektorda faoliyat yurituvchi tadbirkorlarni rasmiy ro'yxatdan o'tkazish orqali byudjetga tushumlarni ko'paytirish maqsadga muvofiq" degan fikr mulohazalarini qayd etadilar. [5] Bozorova L.A. "Byudjet daromadlari barqarorligini ta'minlashda hududlar soliq salohiyatini oshirish yo'nalishlari soliq siyosati" nomli maqolalarida "Soliq salohiyati va soliqlarning yig'im ko'rsatkichlari byudjet soliq bashorati va rejalashtirishining eng muhim asosiy vositasi bo'lishi zarur."[6]

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Mualliflarning yuqoridagi fikrlariga asoslanib, shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, Yashil iqtisodiyot – bu butun iqtisodiyotda aholi farovonligini oshirishga olib keladigan iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar, xususan, konsepsiyalar, strategiyalar va taktikalar majmuidir. Shu bilan birga, davlat tomonidan iqtisodiyot rivojiga hissa qo'shayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun soliq salohiyatini oshirish uchun qulay muhit yaratilmoqda.

Mamlakatimizda Muhtaram Prezidentimizning 2022 yil 30 dekabrda PF 287 sonli "Respublika hududlarini toifalarga ajratish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning tabaqalashtirilgan tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoniga [9] muvofiq hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tengsizlikni qisqartirish, tuman va shaharlarni ularning sharoiti, salohiyati va imkoniyatlaridan kelib chiqib rivojlantirish bo'yicha yangicha yondashuvlarni joriy etish, shuningdek, tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash, davlat ko'magini berish tartibini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish maqsadida 2023-yil 1-yanvardan 2026-yil 1-yanvargacha qadar soliq solishning quyidagi tabaqalashtirilgan tartibi joriy etilsin: jumladan, 5-toifadagi tumanlarda ro'yxatdan o'tgan va shu hududlarda faoliyat yuritadigan tadbirkorlik subyektlari (yirik soliq to'lovchilar, doimiy muassasa, budjet tashkiloti va davlat korxonasi, ustav jamg'armasi (kapitali)da davlat ulushi 50 foiz va undan ko'proq miqdorda bo'lgan yuridik shaxslar bundan mustasno): foyda solig'i, aylanmadan olinadigan soliq va ijtimoiy soliqni 1 foiz; yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq va yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'ini mazkur soliqlar bo'yicha hisoblangan summaning 1 foizi miqdoridagi soliq stavkalari bo'yicha to'laydi; 5-toifadagi tumanlarda ro'yxatdan o'tgan va shu hududlarda faoliyat yuritadigan yakka tartibdagi tadbirkorlar jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining qat'iy belgilangan summalarini to'lashdan ozod qilish; 4-toifadagi tumanlarda ro'yxatdan o'tgan va shu hududlarda faoliyat yuritadigan tadbirkorlik subyektlari (yirik soliq to'lovchilar, doimiy muassasa, budjet tashkiloti va davlat korxonasi, ustav jamg'armasi (kapitali)da davlat ulushi 50 foiz va undan ko'proq miqdorda bo'lgan yuridik shaxslar bundan mustasno) uchun aylanmadan olinadigan soliqning bazaviy soliq stavkasi 3 foiz etib belgilanadi. Bunda, qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda mazkur soliq bo'yicha pasaytirilgan soliq stavkalari saqlab qolinadi.

Hukumatimiz tomonidan soliq to'lovchilarga soliq ma'muriyatchiligini yanada optimallashtirish asosida soliq salohiyatini oshirish borasida yaratilayotgan me'yoriy huquqiy hujjatlar hamda iqtisodchi olimlarimiz va yetakchi mutaxassislar tomonidan soliq salohiyati to'g'risida bildirilgan fikr mulohazalarni yana tahlil etishimiz mumkin chunki, ular keng qamrovli yoki keng diapozonga ega ekanligini alohida qayd etishimiz maqsadga muvofiqdir. Soliq salohiyatini ham xo'jalik yurituvchi sub'ekt, hududlar hamda qolaversa, davlat miqyosida va bir tomondan davlat byudjeti daromadlarini to'laqonli shakllantirish, ikkinchi tomondan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar, hududlarning soliqlar (ob'ekti, soliqqa tortish bazasi, qolaversa elementlari)ni har tomonlama tahlil etish maqsadga muvofiqdir.

Shu o'rinda hozirgi kunda dolzarb masalalarda biri bo'lgan mamlakatimizning "Yashil" iqtisodiyotga o'tish va xo'jalik yurituvchi sub'ektlarimizning soliq salohiyatini oshirish bilan bog'liq masalaga o'z

munosabatimizni bildirmoqchimiz. Ma'lumki, "Yashil" iqtisodiyotga o'tish asosida yangi tadbirkorlik sub'yektlarini shakllantirish, sarmoyalarni jalb etish orqali tegishli soliq bazasini yaratmoqdamiz.

M.A. Egorovanning ilmiy makolalarida xorijiy mamlakatlardada soliq amaliyotida tadbirkorlik sub'ektlari "yashil" soliqqa tortishdan foydalanadilar. Ifloslanish solig'i bozor tizimining o'zi ifloslanish ko'rinishidagi ishlab chiqarishdagi salbiy tashqi ta'sirni bartaraf eta olmasa va Pareto-optimal holatga erisha olmasa, raqobatbardosh bozor faoliyatiga davlat aralashuvining iqtisodiy jihatdan asoslangan usuli bo'lishi mumkin.[7]. "Yashil" soliqqa tortishni huquqiy tartibga solish eng keng tarqalgan xorijiy mamlakatlarda Rossiyada uni amalga oshirish imkoniyati faqat muhokama qilinmoqda. Shu bilan birga, ekologik soliqlarni undirish mexanizmi umuman ishlab chiqilgan. "Yashil" soliqlar byudjetni to'ldirish vositasi va ijtimoiy-iqtisodiy loyihalar va davlat dasturlarini amalga oshirish uchun byudjet mablag'larini qayta taqsimlash imkoniyatidir [8].

O'zbekiston Respublikasida quyidagi strategik maqsadlarga erishishga qaratilgan 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash dasturida ustuvor yo'nalishlar belgilangan.

... "soliq yukini korxonalar va uy xo'jaliklaridan atrof-muhitning ifloslanishiga va resurslarning isrofgarligiga olib keladigan faoliyatga o'tkazish: yoqilg'i solig'i shaklida imtiyozlar yaratish hamda ekologik toza yoqilg'i va resurslardan foydalanishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha soliq tizimini takomillashtirish; yashil texnologiyalar va infratuzilmaga sarmoya kiritish orqali yashil ish o'rinlarini yaratishni rag'batlantirish; soliqlar va davlat xarajatlarining yashil iqtisodiyotga tegishliligi va ta'sirini baholash va ochib berish uchun yashil byudjet metodologiyasini amalga oshirish - yashil ustuvor hududlarga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadigan soliqlar va davlat xarajatlarining ulushini baholash uchun yashil byudjet metodologiyasini amalga oshirish; Ekologik toza va xavfsiz texnologiyalarni joriy etuvchi sanoat korxonalari uchun maxsus imtiyoz va preferensiyalar (subsidiyalar, soliq imtiyozlari va boshqalar) ishlab chiqish va berish".[1].

Xulosa

Yuqoridagilardan kelib chiqib, shunday xulosa qilish mumkinki, O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotga o'tish, tadbirkorlik sub'ektlari va umuman davlatning soliq salohiyatini oshirish bo'yicha Davlat byudjetini to'ldirish bo'yicha tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilib, chora-tadbirlar ko'rilmogda.

Bizning fikrimizcha, asosiy yo'nalish va faoliyat har ikki tomon (xo'jalik yurituvchi sub'ektlar, tashkilotlar, korxonalar va davlat) manfaatlarini ko'zlab jamlangan bo'lishi lozim.

Shu bilan birga, asosiy e'tibor "yashil o'sish"ga o'tish bilan bog'liq iqtisodiy imkoniyatlar va samaradorlik ko'rsatkichlariga hamda soliq ma'muriyatchiligidan foydalanish samaradorligi, strategiyalar, taktikalarga qaratilishi lozim. Shuningdek, tegishli faoliyatni amalga oshirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan to'siqlarni bartaraf etish uchun tegishli soliq vositalari (soliqlar, subsidiyalar, imtiyozlar). Soliq salohiyatini oshirishda soliq to'lovchilarning iqtisodiy imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Bu yo'nalishda yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilishi lozim – samaradorlikni oshirish va "yashil o'sish" rivojlanishini ta'minlash omillari; ekologik mahsulotlar ishlab chiqarish va sifatli xizmatlar ko'rsatish - yangi ekologik yondashuvlar orqali yangi iqtisodiy imkoniyatlarni ochish; maqsadli investitsiya loyihalarini jalb qilish va ularni moliyalashtirish - "yashil rivojlanish" va atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadlarida innovatsion texnologiyalar va bilimlardan keng foydalanishni moliyalashtirish; ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar uchun "yashil iqtisodiyot"ga o'tish belgisi sifatida narxlar, soliqlar va subsidiyalar; Tarmoqlar va korxonalarini har tomonlama moliyaviy qo'llab-quvvatlash. Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishga yashil yondashuvga ega bo'lgan ayrim korxonalar va tarmoqlar an'anaviy texnologiyalarga ega raqobatchilarga qarshi raqobatbardosh bo'lishlari uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni talab qiladi. Shu maqsadda davlat yashil investitsiyalar bilan shug'ullanuvchi korxonalar yoki investorlarga soliq imtiyozlari va ma'muriy imtiyozlar ko'rinishida bevosita moliyaviy yordam ko'rsatishi mumkin. Shu bois davlat bu yo'nalishda xususiy investorlar uchun qulay sarmoyaviy muhitni yaratishi kerak. Davlat tomonidan "yashil iqtisodiyot"ni qo'llab-quvvatlash uchun siyosiy, moliyaviy va

soliq vositalaridan foydalanish samarali hisoblanadi. Keyingi jihat – mutaxassislarni tayyorlash va tayyorlash, xodimlarning malakasini oshirish.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash joizki, yashil iqtisodiyotga o'tish kompleks va maqsadli yondashuvni, soliq ma'muriyatchiligining yangi shakllarini o'z ichiga olgan konsepsiyalar, strategiyalarni ishlab chiqish, barqaror rivojlanishni va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashni samarali qo'llab-quvvatlay oladigan soliq islohotlarini amalga oshirishni talab qiladi.

Yashil texnologiyalar va tashabbuslar uchun qulay soliq muhitini yaratish soliq salohiyatini oshirish va uzoq muddatli istiqbolda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning asosiy omili bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar" to'g'risida 02.12.2022 yildagi PQ-436-son qarori <https://lex.uz/ru/docs/6303233>
2. Худойкулов С. К., Буранова Л. В. Худудларнинг молиявий салоҳиятига таъсир этувчи омилларнинг таснифи ва аҳамиятлилиги "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2021 yil 5/2021 (№ 00055) <http://iqtisodiyot.tsue.uz> https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/24_Khudoykulov_Buranova.pdf
3. Жўраев Х. А. Худудларда солиқ салоҳиятини оширишнинг назарий асослари <https://zenodo.org/records/14196805>
4. Тошматов Ш.А. Иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришда давлат бюджети даромадлари манбаларини кенгайтириш йўналишлари // Ўзбекистонда молия секторини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. 2017 йил 10 ноябрь. –Т.: ТДИУ, 2017. -б.27-28.
5. Бурханов А. У., Қурбонов Х. А. Худудларда маҳаллий бюджетлар даромадлар манбаини кенгайтириш йўллари (Қашқадарё вилояти мисолида) "Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журнаси. № 1, январь-февраль, 2018 йил 1/2018 (№ 00033) www.iqtisodiyot.uz
6. Бозорова Л.А. Бюджет даромадлари барқарорлигини таъминлашда худудлар солиқ салоҳиятини ошириш йўналишлари солиқ сиёсати / налоговая политика иқтисод ва молия / экономика и финансы № 12, 2012 <http://uzscite.uz/wp-content/uploads/2020/06/64-67-1.pdf>
7. Егорова М. А. Основные направления правового регулирования «зеленого» налогообложения для целей предпринимательской деятельности: опыт зарубежных стран // Актуальные проблемы российского права. — 2022. — Т. 17. — № 7. — С. 71–79. — DOI: 10.17803/1994-1471.2022.140.7.071-079
8. Adolf C., Röhrig K. Green Taxes As a means of financing the EU budget: policy options // The Greens/European Free Alliance. October 2016. 76 p. URL: https://green-budget.eu/wp-content/uploads/2016-10-20_FINAL_PolicyOptions-for-Ecological-European-own-resources.pdf
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Республика худудларини тоифаларга ажратиш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлашнинг табақалаштирилган тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида" ги 2022 йил 30 декабрдаги ПФ 287 сонли Фармони <https://lex.uz/ru/docs/6333225>.